

NOSTANDART MASALALAR YORDAMIDA O'QUVCHILAR ORASIDA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH (BOSHLANG'ICH SINFLAR MISOLIDA)

F.M.Yunusov¹, D.X.Axmedova²

¹Andijon Davlat Universiteti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi,

²Andijon Davlat Universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812696>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-Dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-Dekabr 2021

Chop etildi: 20-Dekabr 2021

KALIT SO'ZLAR

Nostandart masalalar,
amaliy masalalar,
kreativlik, mantiqiy
masalalar.

Hozirgi kunda O'zbekiston yangi rivojlanish bosqichiga o'tishi munosabati bilan, mamlakatimizning barcha sohalari kabi ta'lim tizimini ham tubdan takomillashtirish zarurati tug'ilmoqda. Xususan matematika sohasiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda matematika kirib bormagan fan sohasi yo'q, nafaqat tabiiy fanlar balki ijtimoiy gumanitar sohalarda ham matematikaga, hisob kitobga va uning tahliliga katta ehtiyoj sezilmoqda. Respublikamizda amaldagi o'quv dasturlari, darsliklar sifati, maktab dasturi va oliy talim dasturi o'rtasida uzviylik ta'mlanmaganligi, matematika darsliklarining ko'proq nazariy bilimga yo'naltirilganligi real hayotdan uzilib qolganligi, matematikaga qiziquvchan yoshlarga amaliy masalalar yetarli

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mantiqiy, tanqidiy, real fikrlashda nostandart va logik topshiriqlarni o'z ichiga olgan masalalar yordamida boshlang'ich sinflarda o'tiladigan mavzu bo'yicha nazariy bilimlarni olish usullari bayon qilingan.

darajada o'rgatilmayotganligi va natijada matematika faniga nisbatan o'quvchilarda salbiy fikr shakllanayotganligi, xalqaro miqyosda o'z tengdoshlaridan biroz orqada qolayotganligi sababli ularga fanni amaliyot bilan bog'lagan holda o'qitishni eng dolzarb muammolardan biriga aylantirdi. [2]

Shaxsning intellektual darajasi ikkita asosiy ko'rsatkich bilan to'la xarakterlanadi. Bular: olingan axborotlar xajmi va bu axborotlarni amaliy faoliyat jarayonida turli muammoli vaziyatlarga qo'llashda foydalana olish qobiliyati. Bu o'rsatkichlardan birinchisi insonning bilimdonligi, ikkinchisi intellektual shakllanganligini xarakterlaydi. Asosiy intellektual qobiliyat qatoriga birinchi navbatda matematikani o'rganish

jarayonida shakllanadigan ijodiy qobiliyat kiradi. Xozirgi kunda matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaydigan, ijodiy fikrlash, mustaqil ishlashga yo'naltirilgan har xil masalalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nostandart masalalar-bu yechim g'oyasi ma'lum bo'lmagan, aniq bir algoritm asosida hal qilinmaydigan hamda shartida ma'lum miqdorlar yetarli bolmagan masalalar hisoblanib, bunday masalalar o'quvchilarning darsdagi kognitiv faolligini faollashtirishga imkon beradi. Chunki o'quvchilarda masalani yechish uchun g'ayritabiiy g'oyalar tug'ilishi mumkin. Bu esa mavzu va masala uchun kichik kashfiyot hisoblanadi. Ular o'quvchilarni izlanish, harakat, taqqoslash, tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish, bitta ob'ektning funksiyalarini ko'rish, bu ob'ektning boshqalar bilan aloqalarini o'rnatish qobiliyatiga yo'naltiradi. Bularning barchasi o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun zarurdir. Nostandart masalalar quyidagi printsiplarga muvofiq tanlanishi kerak:

- mumkin bo'lgan qiyinchilik, ya'ni masalalar o'quvchilar uchun qiyin bo'lishi mumkin, lekin bolalarning individual va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda va dastur materialiga to'liq asoslangan bo'lishi kerak;
- jozibadorlik, ya'ni masalalar qiziqarli, ko'ngilochar, xilma -xil bo'lishi kerak;
- izchillik.

Rivojlanish xarakteridagi nostandart masalalar bo'lib, agar o'qituvchi bolalarning qidiruv faoliyatini mohirona tashkil qilsa, o'quvchilar fikrini to'g'ri yo'naltirsa, eng katta samarani berishi

mumkin. Har xil nostandart masalalar va mashqlar uchun o'quvchilarning yoshiga mos bo'lgan har qanday masalalarni hal qilishning umumiy usullarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Matematika darsliklari va darsliklarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ma'lum sharoitda har bir matn muammosini nostandart, boshqalarida esa oddiy, standart bo'lishi mumkin. Matematikani o'qitishda nostandart masalalardan foydalanish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida ularning umumiy va o'ziga xos rolini belgilash mumkin.

Nostandart masalalar:

- Bolalarni nafaqat tayyor algoritmdan foydalanishga, balki muammolarni hal qilishning yangi usullarini mustaqil topishga o'rgatish, ya'ni muammolarni hal qilishning asl yo'llarini topishga ko'maklashadi;
- O'quvchilarning zukkoligining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi;
- Masallarni hal qilishda noto'g'ri fikrlarning rivojlanishini oldini olish, ularning bilim, ko'nikmalarida noto'g'ri fikrlarni yo'q qilish, bilimda yangi bog'lanishlarni topish, ularni yangi sharoitlarda qo'llash, aqliy faoliyatning turli usullarini egallash uchun agoritmik metodlarni o'zlashtirishga yordam beradi;
- O'quvchilar bilimining kuchi va chuqurligini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi, matematik tushunchalarni ongli o'zlashtirishni ta'minlaydi

Nostandart masalalarga qo'yiladigan talablar:

- O'quvchilar tomonidan o'rganilgan tayyor algoritmlar yo'q;
- Barcha o'quvchilar uchun kontent mavjud bo'lishi kerak;
- Masala tarkibi qiziqarli bo'lishi;
- Nostandart masalalarni yechish uchun o'quvchilar dasturdan o'rgangan bilimlari yetarli bo'lishi kerak.

Biz dars davomida quyidagi metodlardan foydalanishni tavsiya etamiz:

- O'quvchilarga darsning nazariy qismi tushuntirilmaydida, ularga amaliy – nostandart masalalar beriladi.
- O'qituvchi tomonidan hech qanday ko'mak berilmagan holda amaliy masalalarni tahlil qilish o'quvchining o'ziga qoldiriladi.
- O'quvchilarni fikrlari tinglanadi va berilgan amaliy masalani hal qilish uchun o'quvchi duch kelgan yangi tushuncha o'qituvchi tomonidan nazariy asoslanadi. [4]

Yuqoridagi metodlar bo'yicha bir qancha qarashlarimizni ko'rib chiqamiz.

1-masala. Ota bilan o'g'ilning yoshini qo'shganda 42 yosh. 4 yildan keyin ularning

birgalikdagi yoshi qancha bo'ladi?

Masalaning tahlili – masalani tahlil qilishda o'quvchi standart fikrlaydigan bo'lsa, ota bilan bolaning umumiy yoshi (42)ga 4 ni qo'shib natijada 46 sonini hosil qiladi. Bu esa masalani yechishga noto'g'ri

yo'nalishdir. Javob esa xato javob hisoblanadi. Endi bu masalani yechishda o'quvchi nostandart tarzda fikr yuritisa, ota va bolani har birining yoshiga 4 ni qo'shishi kerakligini tushunib yetadi. Va masalaning javobi 50 yosh ekanligini topadi.

Bu masala boshlang'ich sinfning 1-sinfidagi 100 ichida qo'shish mavzusini tushuntirishda juda qo'l keladi. Bunday turdagi masalalarni deyarli har bir o'quvchining individual xususiyatidan kelib chiqib, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan turlarini tuzish mumkin. Biz ko'proq mana shunday masalalar yordamida darslarni tashkil qilishni tavsiya etamiz.

Yuqoridagi metod bilan ko'plab mavzularni tushuntirish mumkin. Biz eng sodda namunani keltirib o'tdik holos. Aslini olganda o'quvchilarni mantiqiy mushohadasini, kreativ fikrlashi va masalaga tanqidiy yondoshuvini nostandart masalalar rivojlantiradi. Har bir mavzu bo'yicha nostandart masalalarni berib borish maqsadga muvofiq. Bunda o'quvchilarning tasavvurlari kengayadi hamda matematika fanini boshqa fanlar bilan aloqasini va amaliy hayotdagi ahamiyatini tushunib yetadilar.

Na'muna sifatida bir qancha nostandart masalalarni keltirib o'tamiz.

2-masala. 4 dan 9 gacha bo'lgan 6 sonni

4 dan 9 ta bo'sh

doirachalar ichiga shunday joylashtiringki, har bir qator yig'indisi 17 taga teng bo'lsin.

Javob:

Bu masala o'quvchilarning og'zaki hisoblashini hamda hotirasini rivojlantiradi.

3-masala. Guldestadagi gullarning 2 tasidan tashqari hammasi qizil chinnigul, 2 tasidan tashqari hammasi oq chinnigul, 2 tasidan tashqari hammasi pushti chinnigul. Guldestada nechta chinnigul bor? [3]

Ushbu masalani yechish o'quvchidan kuchli tasavvur talab etadi. Chunki bu yerda gap nima haqida borayotganini tushunishi uchun ona tili fanini ham juda yaxshi bilgan bo'lishi

kerak. Masaladagi "so'z o'yini"ni tushunib tahlil qilish natijasida o'quvchi umumiy gullar sonini 3 taligini hamda har qaysi rangdagi gullardan faqat 1 donadan borligini tushunib yetadi.

Ijodiy faollikni shakllantirishga matematika darslarida nostandart masalalar yordam beradi. Bu masalalarning nostandart xususiyati murakkablikda emas, balki o'quvchilar uchun notanishligidadir. Nostandart masalalarning paydo bo'lishi metodik tizimning boshqa tarkibiy qismlariga bog'liq holda so'z muammolarining mazmuni va tuzilishi evolyutsiyasi, ularning ta'limdagi o'rni o'zgarganidan dalolat beradi, ya'ni bu o'zgarishlar mutlaqo tabiiy jarayon hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / Под ред. И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, В.В. Зацепина. – М.: Академия, 2012. – 368 с.
2. Глухова О.Ю. Система нестандартных задач по математике, приемы и методы решения [Электронный ресурс] - Режим доступа // <http://sibac.info>
3. <http://Skillgrower.com> - Finlyandiya matematika online platformasi.
4. <https://mathnet.uz> - Milliy matematika online platformasi.